

Transcription Reseller Expert (exploratory)

00:00:03 Spreker 1

En ik krijg nog geen melding, dus is hij zeker gestart.

00:00:07 Spreker 1

Nou ja, kijk nu aan, kijk super oké, nou allereerst, ik neem aan, Ik weet niet zeker of je het mailtje wat we vanochtend hebben gestuurd al even hebt kunnen doorkijken.

00:00:18 Spreker 1

Of je de tijd voor had?

00:00:18 Spreker 2

Ik heb precies 20 seconden voor gedaan om het woord.

00:00:21 Spreker 1

Oké nou, dan zou ik gewoon dat nog even bij.

00:00:23 Spreker 3

Dus gaat is lekker.

00:00:24 Spreker 1

Bij halen, hoor.

00:00:25 Spreker 1

Zal ik daar gewoon even doorheen, gaan we dus gisteren.

00:00:28 Spreker 1

We doen het dus eigenlijk. Slinger Jansen is onze docent, maar Casper, die begeleidt ons bij het schrijven van paper.

00:00:35 Spreker 1

En, Wij hebben gisteren een nog een meeting gehad met Caspar. Ik vertel dat hier vandaag konden interviewen, dus Dat was wel lekker kort dag. Maar we hebben gisteren met hem gezeten en We hebben het.

00:00:47 Spreker 1

Even gehad over.

00:00:49 Spreker 1

Ja, We zijn bezig geweest met een literatuur en Wij hebben wij liepen er best wel tegenaan met het identificeren van rollen bijvoorbeeld. Want ja, wij focus.

00:01:00 Spreker 1

Eerst op In het kort, wat willen doen is een toolkit eigenlijk maken voor orchestrator s. Dat kan helpen bij partner management en dan bedoelen wij niet partner Selection, maar eigenlijk partners

manager In het bestaande ecosysteem, dus afhankelijk van de doelstelling die een orchestrator heeft of strategie ligt er een beetje aan.

00:01:19 Spreker 1

Hoe je het noemt?

00:01:22 Spreker 1

En helpt te bepalen in welke partners zij moeten investeren of meer moeten investeren, zeg maar.

00:01:28 Spreker 2

Hé, wat bedoel jij met worst water?

00:01:30 Spreker 1

Ja eigenlijk de de de soort van de keystone van die dat ecosysteem, dus degene die het platform provide aan de rest van de de partners, dus het middelpunt, zeg maar.

00:01:42 Spreker 1

En, nou ja, goed, We hebben ons niet per specifiek gefocust op in software ecosysteem, maar In het algemeen en We hebben dus bepaalde doelstellingen vastgelegd.

00:01:52 Spreker 1

Het zullen er waarschijnlijk een hele hoop zijn, Maar we hebben dit in overleg met Casper geprobeerd een beetje af te bakenen gisteren en daarmee kwamen wij tot tot twee richtingen aan doelstellingen, eigenlijk hoofdzakelijk en dat zijn commerciële doelstellingen. Daarbij kan het zijn dat een opsteker hulp focussen op het vogel van de sales.

00:02:12 Spreker 1

Focus op zeg maar betere implementatie trajecten of focussen op het uitbreiden van de intellectual property.

00:02:22 Spreker 1

De focus op het beschikbaar maken van online oplossingen, slash architectuur en de tweede stroming hoofdstroming aan doelstellingen die wij voor ogen hadden, zijn de technologische doelstellingen waarbij wordt gefocust op innovatie van het product en focus op de uitbreiding van de productie van het product, bijvoorbeeld door het development outsourcing.

00:02:44 Spreker 1

Ja, dus Dat is.

00:02:45 Spreker 1

Dat ik ons ons startpunt we dus een een op streeter. Uiteindelijk willen we hiervan. Ik weet niet of je bekend bent met PDF s.

00:02:55 Spreker 1

Oké, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er zelf nog niet eerder heb gewerkt. Jari en Bjorn wel dus als een van jullie iets ik ja, ik zou het zelf kunnen uitleggen, Maar ik denk niet dat beter kunnen.

00:03:07 Spreker 4

Bij bij PD komt eigenlijk een beetje een stappenplan maakt.

00:03:11 Spreker 4

Hoe je?

00:03:12 Spreker 4

Van punt A naar punt B kunt komen dus dus, euh.

00:03:17 Spreker 4

Ja eigenlijk je elke stap die je voor een bepaalde methode moet nemen, zet je neer en dan zit je ook bij.

00:03:23 Spreker 4

Ja wat wat je daarbij moet opleveren, dus eigenlijk een soort een soort stappenplan met de opties die Je kunt uitvoeren voor de methode.

00:03:31 Spreker 5

Ik ga voor PD.

00:03:32 Spreker 1

Ja proces Deliveroo wil die.

00:03:35 Spreker 1

Game kan af.

00:03:36 Spreker 4

Ja prima.

00:03:38 Spreker 1

Ja dus, We hadden daar nou Jari heeft daar ons schetst een keer van gemaakt, dus Ik weet niet of die toevallig bij de hand heeft.

00:03:45 Spreker 1

Of hij dat eventueel kan Laten zien, maar anders doen dat op een later moment. Wat in ieder geval.

00:03:51 Spreker 6

Ik heb het bij de.

00:03:51 Spreker 6

Hand dat ik het leesbaar vanaf het schermpje.

00:03:53 Spreker 1

Oké nou, daar gaan we dan, Laten we dat, dus zeg maar ons startpunt is. We gaan ervan uit dat een or straight or weet welke strategie die aan wil halen voor de komende zeg maar periode, dat kan variëren van enkele maanden tot een paar jaar.

00:04:10 Spreker 1

Dus stel een orchestrator wil focussen op het verhogen van de Steel. Is oké nou in welke partner jou ecosysteem ga je dan in investeren?

00:04:18 Spreker 1

Dan moet je eigenlijk Natuurlijk weten wat voor ja welke waarde of wat doen de partners in jouw existem dus dan?

00:04:26 Spreker 1

Dan zijn er verschillende rollen die We hebben geprobeerd te identificeren. Dat zijn er ook echt een hele hoop In de literatuur en daar hebben we een beetje mee gestruikeld, Omdat er ook vaak veel verschillende termen worden gebruikt en Iedereen bewaakt het op een verschillende maat.

00:04:38 Spreker 1

Eraf en wij kwamen uiteindelijk tot bij elke.

00:04:44 Spreker 1

Doelstelling die we nu hebben vastgelegd. Dat zijn er dus in totaal 6 hebben we ook geprobeerd om je, welke rol zou je dan, zou je daar bij passen en daar kwamen we eigenlijk op even kijken bij de beide.

00:04:55 Spreker 1

Als je focus op zorgen van de sales dan ja, Dat is Natuurlijk de partners. Resellers zijn daarbij van belang. Lijkt ons focussen op betere implementatie trajecten. Moet ik even goed zien dat zijn de system integrators.

00:05:08 Spreker 1

Focus op het uitbreiden van introductie op die een waarde propositie. Daar kwamen we nog niet helemaal uit. Wat staat er nu bij?

00:05:16

Nou, dat zou niet zeggen.

00:05:17 Spreker 2

Dat zouden eigenlijk die systematisch moeten zijn, hè, want.

00:05:22 Spreker 2

Alles wat zij integreren en wat zij om top of van Van jou platform bouwen, Dat is dat intellectual property dus dat dat zou in principe sinds de kwesties moeten zijn. Dus enerzijds.

00:05:35 Spreker 2

Hebben die hun eigen intellectueel Petit, die gaan ze proberen, maar je hebt ook inderdaad wat wat Mensen die zich gewoon bezig houden met het implementeren met standaard software die de wolken strenger dan heeft. En dat zijn dus de niet op genereren de systematiek race.

00:05:51 Spreker 1

Ja Helder.

00:05:53 Spreker 2

De terminologie doen wij die die die IP creërende. Dat doen we cloud solution providers en aan de zijwand Top of the clouds die wij leveren of de de de de de platform originele IP ontwikkelen.

00:06:08 Spreker 1

Oké, dus, zeg maar, je hebt een soort system integrator én een cloud solution provider.

00:06:13 Spreker 2

Als je met.

00:06:13 Spreker 2

Je vingers een beetje beetje?

00:06:15 Spreker 2

Een oude term, hè? Vroeger had je allerlei verschillende softwarepakketten die in elkaar geknipt moesten worden.

00:06:18 Spreker 2

Nou, dat integreren je, dus daar ga je.

00:06:20 Spreker 2

De software integreren daar komt het, daar komt de naam van.

00:06:22 Spreker 2

Ja ja, dat kun je met cloud pakket ook doen, Maar dat wordt tegenwoordig steeds meer door iets gedaan dan door een partij die daarvoor moet gaan bouwen.

00:06:30 Spreker 2

En dus ja, maar goed, daarna is, die bestaat nog steeds wel. In veel bedrijven zien zich ook zo.

00:06:36 Spreker 2

Maar dat zie je van?

00:06:38 Spreker 2

Brede orde waarin inderdaad het hele stuk.

00:06:41 Spreker 2

Het is mooi. Het is niet zo dat je hè, een bestaande partner heeft die verschillende rollen Natuurlijk ook hè? Dus zij zijn zelf bezig met een stuk verkoop met een stuk ontwikkeling met een stukje implementatie. Als we dat weer uit gaan breiden.

00:06:52 Spreker 2

Om dezelfde bij de implementatie kijken dat dat niet dat dat ook een heel stuk cultuurverandering met zich mee gaat brengen.

00:06:58 Spreker 2

Pakken ze vaak ook voor.

00:06:58 Spreker 2

Mij, dus Er zijn weinig bedrijven die zich nu in system vind. Ik weet het nog niet, noemen zich bijna allemaal.

00:07:06 Spreker 2

Idol Transformation Partij Natuurlijk.

00:07:09 Spreker 1

Oké, ja Dat is precies, dus dat we eigenlijk een beetje literatuur tegenkomen. Je zeg maar bijvoorbeeld een reseller, maar ook een value added reseller die dan ook nog een consultancy partij zeg maar.

00:07:19 Spreker 1

Zeg maar bedrijven heeft?

00:07:20 Spreker 2

Ja, Ik vind het altijd een hele grappige wat. Wat is een non value added reseller?

00:07:24 Spreker 2

Dan wat waar betaal ik dan voor?

00:07:24 Spreker 1

Ja, die focust zich.

00:07:25 Spreker 1

Niet Alleen op het resetten. Ja, die ja.

00:07:27 Spreker 1

Die focust zich.

00:07:28 Spreker 1

Dan waarschijnlijk Alleen op de Theresa, hè?

00:07:31 Spreker 1

Dus toen heeft Casper, Waarom is gezegd inderdaad die stad weer tegenaan liep en hij zei, ja, probeer toch te focussen.

00:07:37 Spreker 1

Waar verdienen ze hun geld toch hoofdzakelijk mee en en categoriseer ze als ze dergelijke rol dus een value added reseller zou dan eigenlijk gewoon reseller zijn.

00:07:46 Spreker 1

En dus vandaar en dan dus focussen op het uitbreiden. Moet ik even kijken dan? Oh ja, dat online Als we online oplossingen beschikbaar maken, dat zijn de ja dus de service providers.

00:08:00 Spreker 1

Dat is ook wel weer volgens mij lekker generieke term, want we zagen ook in literatuur daar wel om verschillende rollen weer onder worden geschaard. Volgens mij werd er ook in Infrastructure provider en de ergens anders dan application service provider.

00:08:16 Spreker 1

Nou ja platform service provider dus het zijn verschillende denk dat we daarmee verschillende rollen wel coveren eigenlijk.

00:08:24 Spreker 1

Dan de focus op even kijken?

00:08:31 Spreker 1

Dus ja focussen op het uitbreiden van de Van je deel had ik net genoemd van je IP waarop je ziet Dat is twee keer dit interview. Dan krijgen we die technologische doelstellingen en dan kan er kan een or besluiten om meer te willen innoveren. En dan hebben we daarbij een rol eigenlijk van een export geschaard. Dat zijn dat ja of Research. Misschien kan ook een term daarvoor zijn soort dergelijke universiteiten en andere kennisinstututen die beschikken over veel kennis dat kan handig zijn.

00:09:00 Spreker 1

De innovatie.

00:09:01 Spreker 1

Aan die.

00:09:04 Spreker 1

De or in dat soort partners te investeren en Maar dat kan ook worden.

00:09:08 Spreker 2

Dat is meer, dat zie je meer als lange termijn. Dat is langetermijninvesteringen.

00:09:11 Spreker 2

Waar je inderdaad?

00:09:11 Spreker 1

Ja dat dat dat dat ja klopt inderdaad, dat gaat niet van de ene op de andere dag en dan de de focus op het uitbreiden van de productie van het product.

00:09:22 Spreker 1

Daar hebben we geen rol bij. Genoemd ja developers zijn dat waarschijnlijk ja als als als rol die erbij zeg maar horen.

00:09:33 Spreker 2

Ik neem aan.

00:09:33 Spreker 2

Dat je in de de IAS paar sensas ook al hebt genomen in je.

00:09:39 Spreker 1

Ja, die zijn wel. We hebben daar nu 1, 1, 1 benoemd als aparte rol eigenlijk.

00:09:44 Spreker 2

Nee, dat helpt vaak wel in het als je gaat kijken van wat is nou waar ontwikkeling zijn hè? Is dat ja?
Ja, gedeeld is dan. Ja, dan is het meer een technische waar ze mee bezig.

00:09:54 Spreker 2

En als we baas is dan dan dan, dan neem je dat voor grid en dan zijn ze daar oplossingen aan het bouwen die klant zelf nog wel eigenlijk gaan implementeren.

00:10:04 Spreker 2

En als aas is, dan heb je dus echt wel een vollediger plug en play oplossing kopen. Dat helpt.

00:10:10 Spreker 2

Misschien wel in.

00:10:10 Spreker 2

Nadenken over wat?

00:10:11 Spreker 2

Wat zijn die verschillende?

00:10:13 Spreker 2

Rollen nou, want anders dan inderdaad, ja.

00:10:15 Spreker 2

In elk van die dingen ben je, je bent.

00:10:17 Spreker 2

Aan het toevoegen.

00:10:18 Spreker 2

Maar hoe voeg je dat toe? Is dat gewoon iets wat je elkaar gaat harken en dan weer tot een nieuwe oplossing laat komen?

00:10:24 Spreker 2

Dat is het hè? Platform, meestal waar je.

00:10:26 Spreker 2

Dan mee versus nee, Ik heb. Ik heb een end to end oplossing die gebouwd die gebaseerd is op een stuk het platform wat je ontwikkeld hebt en wij zien het heel veel met onze Dynamics oplossing. Bijvoorbeeld dat er, ja, We hebben een generieke oplossing gemaakt, maar Als het dan specifiek gemaakt moet gaan worden voor de bank industrie of voor voor de Automotive.

00:11:38 Spreker 1

Ho ho.

00:11:47 Spreker 4

Ach gezellig.

00:11:48 Spreker 1

Ja nou, Dat was het had 20 minuten blijkbaar.

00:11:53 Spreker 1

Ja, je bent gemute.

00:11:54 Spreker 1

Dat heb je.

00:11:57 Spreker 6

Laten wij ook iets meer op de features gaan richten, zeg maar. Want ja, AS en scannen goede features die je onderscheid kan maken.

00:11:59 Spreker 1

Nou, Ik wil ja.

00:12:04 Spreker 1

Ja precies dat wil ik gaan doen, maar aantal mailtjes zijn die ook dus eigenlijk niet gelezen. Tenminste ik dacht, Ik ga eerst even doorheen lopen en dan inderdaad, Maar ik wil even zometeen die casus wat Casper zijn van oké, Wij zijn dus ofwel system, We hebben die en die doelen.

00:12:17 Spreker 1

Wat voor features gaan we naar op zoek? Zeg Maar we weten dan wel de rol die erbij passen, maar Waarom die rol?

00:12:24 Spreker 6

Er zou eerst In de strategie van Waarom wordt de strategie, wat zijn de kenmerken voor en dan inderdaad?

00:12:30 Spreker 1

Ja, dus Ik ga eigenlijk vragen waar dat een beetje deed Toen ik bezig was in zijn tijd bij het partners waarop steun voor hij zou die strategie aanhangen. Wat?

00:12:37 Spreker 1

Zou hij doen, waardoor het niet?

00:12:44 Spreker 4

Welke bouw zit jij jari is?

00:12:45 Spreker 4

Dit utrechtinc.

00:12:55 Spreker 1

Welkom terug.

00:13:01 Spreker 5

Blijf via mijn telefoon. Ik weet niet of dat meet correctie is, Maar ik was opeens.

00:13:06 Spreker 1

Oké, ja, hier zit tot nu toe.

00:13:07 Spreker 1

Wel prima gegaan tenminste, Ik heb geen last gehad van haperingen eigenlijk.

00:13:11 Spreker 2

Wou zeggen, dan ben ik blij dat mijn internet connectie is in die.

00:13:13 Spreker 2

Teams, want dan hebben we gelijk een hele selecte.

00:13:16 Spreker 2

Fortis twee twee experience.

00:13:20 Spreker 1

Oké, yes, kunnen we door of gaan?

00:13:22 Spreker 2

Ja, ja, ik kom door. Ik ben even via mijn telefoon heb ik.

00:13:26 Spreker 2

Me even niet via mijn?

00:13:30 Spreker 5

Computer niet wat hier gebeurt?

00:13:32 Spreker 1

Oké, nou ik je haperen?

00:13:34 Spreker 1

Ook niet, dus Het was.

00:13:35 Spreker 1

In één keer.

00:13:36 Spreker 5

Nee, ik was hij weg probeert?

00:13:38 Spreker 1

Oké nou, dan gaan we.

00:13:40 Spreker 2

Ja, ik probeer nog een keer.

00:13:41 Spreker 2

Via deze ook, want.

00:13:41 Spreker 2

Dat vind je via mijn weet niet of.

00:13:41 Spreker 1

Ja is goed hoor, ja rustig aan.

00:13:43 Spreker 2

Je nog een keer toe, kan voegen met die.

00:13:47 Spreker 2

Ja dat.

00:13:51 Spreker 2

Nou goed In de Minituin ga door. Ik ben ook helemaal mijn transport kwijt, waar we het.

00:13:56 Spreker 2

Over hadden maar.

00:13:57 Spreker 1

Over oké, nou ja, ieder geval waren we dus nu eigenlijk door die die doelstellingen die We hebben vastgelegd met Kasper doorheen gelopen zijn er doorheen gelopen.

00:13:58 Spreker 2

Jij mag hem oppakken?

00:14:07 Spreker 1

En en wat wij wilden is dus eigenlijk. Ons doel is dus om een eigenlijk een toolkit te produceren. Dat komt eruit te zien van Van een.

00:14:19 Spreker 1

Waarbij we of eigenlijk die PD maar dan de basis daarvan zijn eigenlijk tabellen waarin we de de strategieën of de doelstelling die ik net heb genoemd uit willen zetten tegen features.

00:14:32 Spreker 1

Zodat zeg maar stel je voor willen de sales increase of meer sales verhogen? Dat we dan kijken? Oké, dan in wat voor features zoek je of features, zeg maar features Natuurlijk.

00:14:43 Spreker 1

Oké, ik zal het even proberen te definiëren. In de eerste instantie kwamen we een partnership. Bilt is daar was slinger niet in heel erg bang van, maar proberen eens features willen we eigenlijk schrijven. Soort van The main activities die in die rol uitvoert, dus de karakteristieken van een rol.

00:14:57 Spreker 1

En dus een system integrator zou zich bezighouden met vooral deployment en en implementatie en en is bezig met met de cliënt side eigenlijk, zodat duidelijk wordt wat die wat die rol uitvoert.

00:15:12 Spreker 1

En die willen ze in een tabel tegen tegen tegen elkaar gaan uitzetten, dus hoe de x as dan zeg Maar de strategieën of de doelstellingen en op de Y as de features. En dan zeg maar, kruisen eigenlijk In de tabel, oké wat bij wat en die?

00:15:27 Spreker 1

Die features willen wij ook dus weer uitzetten tegen de rollen en dan komt er dus op uit, want dan kan je dus aan de hand van strategie eigenlijk uiteindelijk die.

00:15:34 Spreker 1

Door naar welke, in welke rollen kan je het best investeren?

00:15:39 Spreker 1

Maar wij wat wij eigenlijk van jou zouden willen weten, is oké, We hebben deze doelstellingen vastgelegd en We zijn benieuwd.

00:15:45 Spreker 1

De software bouwen de organisatie en je hebt je hebt een software ecosysteem om je heen bestaande uit dus een setje zet je rollen wat we dat eigenlijk noemde die bij die doelstellingen passen. Hoe zeg maar?

00:15:59 Spreker 1

We hebben, Waarom zou je investeren in een bepaalde rol sta je voor je dus de doelstelling? We willen ons even kijken, want We willen focussen op de innovatie van ons product en in in wat voor rol.

00:16:18 Spreker 1

Hoe bepaal je OK, waar ga ik in investeren? Want die innovatie krijg je Natuurlijk niet in.

00:16:21 Spreker 1

Je eentje dat dat?

00:16:23 Spreker 1

Realiseer je niet in je eentje.

00:16:25 Spreker 1

Daarvoor heb je dus partners.

00:16:27 Spreker 1

Hoe doe je dat?

00:16:29 Spreker 1

Wat is zeg maar is het. Wij zijn een beetje uitgaan van oké, je gaat dus een strategie bepalen, waar kijk je naar?

00:16:35 Spreker 1

De partners die je systeem die heb je dan gelabeld met een bepaalde rol daar, daar gaan we vanuit.

00:16:41 Spreker 1

En dan klopt het een beetje de structuur die wij nu aan houden met de praktijk bijvoorbeeld.

00:16:48 Spreker 1

En en indien, ja, en in ieder geval anders moeten we dat even daar nog een keer naar gaan kijken dan.

00:16:55 Spreker 1

Hoe kan 1 1 1 bijvoorbeeld Als je wil focussen op innoveren? Hoe kan een expert jou helpen? Dus zo een Research organisation, kennisinstituut bijvoorbeeld. Of hadden jullie daar andere rollen voor als jullie wilden inoveren?

00:17:13 Spreker 2

De 5 vrij breed, heel vreemd.

00:17:14 Spreker 1

Ja, dus ja, Misschien eerst starten met de structuur die we nu aanhouden, die we.

00:17:18 Spreker 1

Eigenlijk voor die PDF aanhouden?

00:17:19 Spreker 6

Ja, wat waren dus voor ogen hebben dus inderdaad. Als je nu dus doelstellingen hebt, bijvoorbeeld sales verhogen, wat zijn echt eigenschappen bij bedrijven waar je dan op moet letten om daarin te kunnen investeren, zeg maar.

00:17:29 Spreker 6

Wat is eigenlijk?

00:17:31 Spreker 6

Concreter stapje.

00:17:33 Spreker 2

Ja, Dat is inderdaad een heel interessante, dus daar zijn wij zelf inderdaad. Met name dat, hè?

00:17:38 Spreker 2

Één van de.

00:17:38 Spreker 2

Belangrijkste gedeelte is dat het hele ontwikkeling gedeelte gebeurt in in in in Amerika, dus het platform ontwikkeling hebben wij vanuit onze partners vrij weinig mee te maken wat we inderdaad willen is dat die plates partners gaan door ontwikkelen, dus dat kun je die, hè?

00:17:51 Spreker 2

Met name dat Depay toevoegen wat jij zei wat je eerder aangaf dat dat Dat is een hele belangrijke, daar zijn we veel mee bezig.

00:17:57 Spreker 2

Inderdaad, die zijn we Natuurlijk veel mee bezig, hè, want je wil zorgen dat je niet dingen verkoopt die niet gebruikt maken, waardoor je niet in staat bent om dat om die Exloo door te gaan trekken, Omdat Mensen daar op een gegeven moment mee stoppen Omdat ze niet willen betalen Omdat ze niet gebruikt wordt.

00:18:12 Spreker 2

Het leek een goed idee, Maar we zien wel de waarde niet van komen, dus Dat is een hele belangrijke en Natuurlijk de commerciële.

00:18:18 Spreker 2

Hoe zijn we in staat om te schalen door dat we met veel meer klanten contact hebben dan hè? De resources die Alleen intern hebt om op die manier meer meer opzetten te gaan.

00:18:28 Spreker 2

Nou maar binnen.

00:18:29 Spreker 2

Is het weer heel belangrijk dat dat al die partijen.

00:18:34 Spreker 2

Eigenlijk alles kunnen, dus Het is niet zo dat je dat je gaat zeggen. Nou, Ik ga die partij gebruiken Daties.

00:18:39 Spreker 2

Ik ga die partij gebruiken voor om commercieel te zijn. Één van de dingen waar we heel druk mee bezig zijn.

00:18:44 Spreker 2

Dus hoe, hoe zijn we nog bezig met onze partijen die die heel technisch georiënteerd zijn, dus die bezig zijn met ofwel ons platform te verbeteren, maar met name om i PF toe te voegen hoe zij zijn in staat om dat dan ook door te verkopen.

00:18:58 Spreker 2

En dus hebben zij een goede coach market en en hebben ze naast het feit dat ze allemaal techneut hebben, nou allemaal hele mooie dingen aan het doen zijn.

00:19:05 Spreker 2

Zijn ze de juiste oplossing aan het bouwen voor een vraag die er in de markt is en zijn ze in staat om die commerciële?

00:19:12 Spreker 2

Activiteiten die je ook moet doen als organisatie, dat ze dat goed goed op orde hebben en er staan nog wel eens in door, dus Alleen hebben we op een gegeven moment helemaal in ons partner management systemen verschil gemaakt tussen build with en cell with this water rollen waarin we eigen zeggen van oké, jij bent een build with rol, dus jij gaat zorgen dat de de competenties die zo'n partner nodig hebt heeft met name.

00:19:35 Spreker 2

Technisch dat die beter ontwikkeld worden, dus we denken van oké, als jij binnen ons platform beter begrijpt hoe hoe je door kunt ontwikkelen om hem in de basis oplossingen te maken, bijvoorbeeld, heb je deze competenties voor nodig, dus daar gaan we heel hard op duwen.

00:19:50 Spreker 2

Dat die partners dat dat weten, daar gaan we dus investeren dat dat we vanuit ons geld daarvoor beschikbaar is.

00:19:56 Spreker 2

Om activiteiten te kunnen plaatsvinden en met name gaan zorgen dat. Ja, Dat is met name investeringen die we doen.

00:20:03 Spreker 2

Daarnaast de commerciële hoogtepunt heb je dan inderdaad, waar gaan we nou incentive beschikbaar maken? Nou, en waar gaan we marges weggeven om te zorgen dat die commerciële activiteiten door die partners zou plaatsvinden?

00:20:14 Spreker 2

Maar aan de andere kant had je dan het cell with. Hoe gaan we zorgen dat we Samen met die partijen als die oplossingen gebouwd zijn?

00:20:21 Spreker 2

Zorgen dat die commerciële doeleinden ook bereikt gaan worden. En dan heb je met name inderdaad wel over het systeemintegrators waar je dat mee aan het doen bent. Want Er zijn nog steeds resellers die gewoon zeggen, oké, je hebt.

00:20:32 Spreker 2

Eindproduct en dat ga ik verkopen. En ja, dus dan ben ben ik Alleen marginale takken op het feit dat ik toegang heb tot tot meerdere klanten, wat niet onbelangrijk is, hè?

00:20:44 Spreker 2

We willen Natuurlijk dat dat we stikken is gaan creëren bij onze klanten en We willen het liefste dat dat er additionele activiteit ontwikkeld worden door partners waardoor ze meer waarde kunnen verkopen op het basis product.

00:20:58 Spreker 2

Wat wat wat wat wij bieden? Nou ja, tegelijkertijd komt een heel groot gedeelte van ons omzet gewoon uit het EP doorzetten.

00:21:05 Spreker 2

Van het hè van de saas oplossing en of 3 65 teams Webber die die Wij hebben dus.

00:21:14 Spreker 2

Samenvatting de de het opnoemt die die die die rollen die Er zijn, die die resoneren zeker waar ik minder ervaring mee heb is, het hele technologie.

00:21:23 Spreker 2

Hoe ga je nou zorgen dat je?

00:21:24 Spreker 2

Partners hebt die jouw die?

00:21:25 Spreker 2

Je platform beter gaan maken. Dat zal hè dat dat, dat heb ik het idee dat meer vanuit korps gaat gebeuren en dat we daar ook met name zelf mee B.

00:21:34 Spreker 2

Zijn, Maar het is meer hoe. Ja, hoe ga je het uitbouwen en dan? Dan komen die dus commerciële implementatie.

00:21:40 Spreker 2

Het uitbouwen van die PF zijn dan ja, de 3 belangrijkste dingen daar waar je op moet focussen. Goed wat ik lastig vind is van ja ga je dan ga je ga. Het is bij ons niet zo dat We gaan zeggen van oké, We gaan.

00:21:51 Spreker 2

Investeren in iemand die puur.

00:21:52 Spreker 2

Commercie gaat doen en We gaan investeren. Iemand die puur implementaties gaat doen. Je bent aan het aan het proberen dat je partners gaat creëren die al die 3 competenties hebben n.

00:22:04 Spreker 2

Met name IP gaan creëren, Maar dat ook weten te vermarkten, dus Dat is denk ik wel belangrijk om dat mee te nemen. Van ja, is dat nou dezelfde partner of.

00:22:12 Spreker 2

Ga je daar van verschillende partners gebruik maken.

00:22:15 Spreker 1

Oké dus in praktijk Als ik het goed heb, komt het eigenlijk vaak voor dat jullie investeren in een partner die alle 3 de competenties heeft, zeg maar meerdere competenties dan jullie zeggen, oké, we investeren in in in in in ri Zeller specifiek die Alleen voor 3 zalen en system Integrator en die dan Samen dat bewerkstelligen.

00:22:32 Spreker 2

Ja dat dat, dat zien we nu steeds meer. Vroeger was het echt heel duidelijk, hè, dus het Toen ik ook Toen ik het woord wel Judith, we stellen weer dat dat in 15 jaar geleden was dat echt heel duidelijk hadden we echt.

00:22:43 Spreker 2

Ja, We gaan echt een reza was en de value added resellers hè? Dat is dus een venir van.

00:22:48 Spreker 2

Dat is heel activiteit en system integrators. Dat waren met name de grote partijen. De intro niks vinden waar we mee bezig waren en heb ik gewoon hebben resellers.

00:22:56 Spreker 2

We hebben een complex infrastructuur qua qua licenties. Je hebt gewoon nodig die dat begrijpen en die die dat die daar een specialiteit in maken, dat kunnen doen.

00:23:07 Spreker 2

Dus dus dus vanuit historie waren we daar echt wel heel erg bezig? We hebben aparte groepen die apart bezighielden of met resellers of met system integrators.

00:23:18 Spreker 2

Dat dat nu dat steeds meer terug naar ik noemde, het net al die cloud solution provider, wat is in principe een partij is die gebruik maakt van de software die We hebben.

00:23:29 Spreker 2

Daarop gaat doorontwikkelen, dat vervolgens kan verkopen en kan licenseren en en daar gaat het merendeel van de Van de tijd naartoe.

00:23:37 Spreker 2

Als je gaat kijken welke partijen zich nou echt Als het soort oude systeeminegrator gedragen versus.

00:23:44 Spreker 2

Een gewone riesa.

00:23:45 Spreker 2

Maar die.

00:23:48 Spreker 2

Eigenlijk Alleen maar één op één product alsnog doorzetten, dat dat dat Dat is nog steeds, dus dat Dat is met name wel iets waar wij dus aan het kijken zijn.

00:23:56 Spreker 2

En daar investeren wij liever niet.

00:23:57 Spreker 2

In dat dat nogmaals dat moet.

00:23:58 Spreker 2

We hebben daar geven wat marcia weg aan aan dat soort partijen, Maar het echte investering die we doen zit in.

00:24:05 Spreker 2

Ja zit In de In de Rinus van die Mensen zijn ze namelijk stapel iets meer te verkopen dan hè, wil je een onsje onze?

00:24:11 Spreker 2

Office 3 65.

00:24:12 Spreker 2

Maar echt gaan kijken van oké, hoe ben je nou in staat om bij de partij de problemen boven water te krijgen zodat je niet het standaard product kan verkopen, maar hè security mee kan verkopen? Dat soort dat?

00:24:25 Spreker 2

Soort zaken allemaal.

00:24:26 Spreker 2

Dus daar wordt flink in geïnvesteerd en met name Natuurlijk in in partijen zoeken die.

00:24:34 Spreker 2

Waarvan wij denken dat de groei in zit In het hele consumptiemodel, wat wat We hebben en dan en Als we staan heel concreet maken tussen waar zijn wij goed in en waar ze eten op is bijvoorbeeld goed.

00:24:45 Spreker 2

En dan zeiden we juist hoog In het land in staat om start UPS aan zich te binden. Nou dat daar investeren wij dus ook heel veel in om te gaan zorgen voor jou.

00:24:56 Spreker 2

Hoe maak je?

00:24:57 Spreker 2

Nou zo makkelijk mogelijk voor een start up gebruik.

00:24:59 Spreker 2

Te maken van onze technologie die We hebben en en makkelijk licentiemodel hebben.

00:25:05 Spreker 2

Wat wat flink schaalbaar is zodat zij ja op ons platform zitten om zoveel mogelijk computerruimte te gaan te gaan doen dus.

00:25:16 Spreker 2

Het is nog leuker, heel ongestructureerd hè, dus daar mag je lekker over nadenken. Oké, waar wil je op doorduwen en waar heb je vragen over?

00:25:21 Spreker 2

Wat ik daarmee bedoel?

00:25:22 Spreker 4

Dus wat je zegt voor die Rinus van partners wil echt wel graag iets hebben waar partners wat meer doen dan echt Alleen maar doorverkopen. Heb je nog een paar concrete voorbeelden, wat dan die dingen zijn? Waarvoor die reden is naar kijkt.

00:25:40 Spreker 2

Nou, Wij hebben daar een een tweedelig partnerkanaal hè? Dus wij maken nog steeds gebruik van distributeurs en vroeger een oude distributeur was gewoon heel simpel, net zoals dat je een product hebt.

00:25:54 Spreker 2

Wij hadden vroeger cd'tjes, cd'tjes moeten.

00:25:56 Spreker 2

Naar de klant.

00:25:57 Spreker 2

Toe, dus je hebt ergens een een partij nodig die al die ***** heeft endat kan gaan distribueren.

00:26:03 Spreker 2

Nou, dat heb in principe werkt dat nog steeds, ook al heb je geen centjes meer, maar heb je gewoon een partij nodig waar wij mee werken?

00:26:09 Spreker 2

Vervolgens allerlei partners aan zichzelf kan kan binden om te gaan zorgen dat je maar REACH gaat, gaat creëren dat we steeds meer klanten kunnen gaan.

00:26:18 Spreker 2

Betalen nou waar voorheen de rol van die distributeur was om de distributie te doen, hè, dus met name het logistieke gedeelte doen zijn we nu bezig.

00:26:26 Spreker 2

Ja, hoe jullie hebben contact met met die partij, hoe kunnen jullie zorgen dat jullie weten hoe je hem op een juiste manier die verkoop kan laten plaatsvinden?

00:26:36 Spreker 2

En, hoe ga je dan zorgen dat de de volgende partij ook in staat bent om dat te gaan doen?

00:26:41 Spreker 2

Dus, hè, net zoals dat je het met de management systeem hebt. Als ik ga kijken naar onze sellers, dan ga ik niet met sellers direct zorgen dat ze weten wat ze moeten gaan doen.

00:26:48 Spreker 2

Ik zorg dat de managers in staat zijn om hun zelf te laten weten wat de prioriteiten zijn. Wat voor doel ze?

00:26:53 Spreker 2

Daarvoor beschikbaar hebben, wat hoe ze dat kunnen.

00:26:56 Spreker 2

Goed goed dus dus en daar hebben hele programma's voor om te gaan zorgen dat we eerst zo een zo een distributeur op het juiste niveau krijgen om vervolgens dat bij hun eigen partij te krijgen.

00:27:12 Spreker 2

Dat is daar onderin de markt gaan kijken. Heb je ook nog andere partijen zoals Telco's bijvoorbeeld die waar je dus echt heel bezig bent van, dus Het is telkens gaan kijken van hoe ga je REACH krijgen?

00:27:21 Spreker 2

Dus hoe gaan we dan zorgen dat er zoveel mogelijk contact kunnen krijgen met die eindklant die uiteindelijk die die verkoop moeten gaan doen? En hoe ga je nou de partijen die daar contact mee hebben in?

00:27:31 Spreker 2

Staat, krijgen we om een?

00:27:33 Spreker 2

Opstellen doen naar een naar zoveel mogelijk waarde uit de oplossingen die we hebben te verkopen. Hen nog. Maar nu heb ik dus Alleen maar over réseaux. Dat wordt nog geen totaal geen Depay aan toegevoegd. Het is puur kijken, hoe ga je?

00:27:49 Spreker 2

Heel been staat om om de de de hoogste security je hebt, de meest waardevolle schoolbestuur met ons het meeste marge daar de waarde van over te brengen aan je aan je eigen klanten en hoe groep, hoe gebruik je daar dus je partner kanaal voor? Wat vaak multi theorie is om dat te doen?

00:28:07 Spreker 1

Oké Helder, Dit is inderdaad vrij uitgebreid op het vlak van recyclen dan en goed om te weten. Ik bedoel.

00:28:13 Spreker 2

N tekst trouwens, want dat?

00:28:14 Spreker 2

Lijkt allemaal heel simpel.

00:28:15 Spreker 1

Nou ja, Dit is dus inderdaad niet wat je direct uit de literatuur haalt. Daar wordt toch vaak geprobeerd om het duidelijk af te bakenen, want er moet, er moet je moeder aannames worden gedaan, dus eigenlijk komt het erop neer dat ze tegenwoordig die die afbakening van rollen, dat Dat is. Eigenlijk wordt steeds minder tenminste.

00:28:31 Spreker 5

Maar ik vind het ook wel het.

00:28:32 Spreker 2

Is wel Helder, Omdat Toen ik denk dat het ons open helpt naar onze distributeurs, bijvoorbeeld om te.

00:28:37 Spreker 2

Gaan zeggen van ja om om?

00:28:41 Spreker 2

Nou voor hun zelf, want Ik denk dat voor een distributeur handig is om op die manier zoals jij dat net aangeeft, met die verschillende rollen.

00:28:47 Spreker 2

Die hun eind.

00:28:48 Spreker 2

Komt hebben Omdat heel Helder te krijgen.

00:28:50 Spreker 2

Want dan ja anders wordt het een soort mat én dan ja, hoe, hoe ga je nou getargete dat doen?

00:28:57 Spreker 2

Want Het is aan hun Natuurlijk ook wel eens een distributeur. We hebben een paar hele grote partijen waar wij mee werken die wij weer in staat moeten stellen om de juiste keuzes te maken. Om h.

00:29:04 Spreker 2

Zijn partners aan manager complexiteit die daarin komt is dat Natuurlijk allemaal dat zij met meerdere organisaties werken. Hoe, hoe, hoe gaan wij nou?

00:29:16 Spreker 2

Een van de belangrijke dingen voor ons, hoe gaan wij nou hun tijd claimen in plaats van dat van onze concurrent dus, hè?

00:29:22 Spreker 2

Dus Dat is waarschijnlijk ook interessant om te kijken hoe nogmaals. Het is niet zo dat jouw ecosysteem dat dat een afgesloten ecosysteem is, daar andere partijen ook op die die die voor de tijd en aandacht en de resources.

00:29:35 Spreker 2

Van dat ecosysteem aan het vechten zijn.

00:29:36 Spreker 2

Dus dat verschil trouwens interessant om?

00:29:38 Spreker 2

Te kijken hoe je daarmee mee omgaat en dan, ja.

00:29:41 Spreker 2

Dan kun je wel plat slaan, dan komt er op één ding neer en Dat is wat is, wat is het makkelijkste? Wat is het meest profit bol?

00:29:46 Spreker 2

En daar wordt op gefocust dus.

00:29:47 Spreker 1

Oké, Dat is over het algemeen oké, focuspunt. Dat is ook niet gek Natuurlijk.

00:29:52 Spreker 1

Dus dit gaat zeg maar, dit zou dit zou kunnen passen bij een doelstelling Als het willen willen, ja het het willen eigenlijk verhogen van de sales, maar dan over die die andere doelstellingen. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd.

00:30:09 Spreker 1

Tenminste, Dat is de aanpak die je eigenlijk doet, stel je voor je wilt dus je sales verhogen. Als ik het goed, begrijp je de structuur en Als we dan doorgaan naar naar een volgende strategie als in innoveren dat doe je niet via distributeurs in Europa.

00:30:26 Spreker 2

Voor met name via de de systeemintegrators.

00:30:31 Spreker 1

En die.

00:30:31 Spreker 2

Zo, een cloud solution providers of the kies ik, een mooie naam voor, Maar dat inderdaad dat zijn de partijen die juist dié gaan toevoegen aan wat We hebben.

00:30:42 Spreker 1

Ja precies.

00:30:45 Spreker 1

Moet ik Alleen even kijken?

00:30:46 Spreker 6

Ik heb nog wel een vraagje, want bij die beeld wit partijen bij het over de competenties die die bedrijf moeten die het meest zouden moeten hebben Natuurlijk, dat zijn daarmee concrete competenties van.

00:31:00 Spreker 2

O dat goed, Dat is een security competentie. Als je bezig zijn, dus Dat is heel erg gerelateerd aan aan dat dat.

00:31:06 Spreker 2

Dat deel producten wel hebben dus hè, We zijn dus nou is het infrastructuur waar je verantwoordelijk voor bent dan?

00:31:12 Spreker 2

Nou, dan kun je?

00:31:13 Spreker 2

Daar vanuit een infrastructuur perspectief gaan kijken van, wat moeten ze allemaal kunnen? Is dat meer vanuit een business gedreven? Iets dan moeten ze inderdaad.

00:31:23 Spreker 2

Ik heb niet zo snel een voorbeeld van, want dan ga je heel specifiek naar de producten toe, Maar dat kun je wel. Die competenties kun je wel weer hangen aan dat.

00:31:31 Spreker 2

Ja paas saas concept Als het IAS is dan is het heel simpel, moet zich gewoon echt snappen hoe de infrastructuur werkt en dan kunnen ze daarmee aan de bak. Is het pas, dan moet je gaan kijken van oké, hoe gaan zij dan op dat platform IP doen? En Als het saas is, dus We hebben echt al een eindoplossing van hoe ben je in staat om wat voor soort is moet je dan hebben Omdat zo?

00:31:52 Spreker 2

Zoveel mogelijk te gaan.

00:31:54 Spreker 2

Endat, ik bedoel, kijk eens op de website, dus ook micro Microsoft competenties en dan krijg je een hele lijst met wat hij dan zijn.

00:32:02 Spreker 2

Dat zijn honden, Er zijn er die gaan doen, maar goed vaak en dat proberen we ook te bundelen
Natuurlijk hè, dus Wij zijn echt. Trouwens maken veel gebruik van.

00:32:11 Spreker 2

We proberen ook wel een beetje te gamen fire om te gaan zeggen, van ja, het moet voor een
ontwikkelaar heel intere.

00:32:16 Spreker 2

Kan het zijn om op linked in beeld te kunnen zeggen wat voor competenties Microsoft die heeft,
maar want dat maakt hem weer waardevoller in zijn in zijn carrière en dat voor ons maakt het
waardevol dat hij inderdaad onze producten kan kan door gaan ontwikkelen, dus dat, Dat is wel iets
waar je inderdaad Als je gaat investeren, dan zijn er heel veel investeringen die we niet direct doen In
de partners, maar met name in programma s die We hebben, maar die partners gebruik van kunnen
gaan maken, zodat we ja hard chercher bij die bij die partijen gaan krijgen.

00:32:46 Spreker 2

Maar het is. Ik vind het juist heel goed om, Maar het proberen af te bakenen, want voor je.

00:32:50 Spreker 2

Het weet, ben je, hè dan?

00:32:52 Spreker 2

Nee, ik zit er nu al over na te denken, oh ja, maar Als ik dan Als het over dit soort partijen kan
hebben, dan we eigenlijk een heel ander verhaal, dan dus probeer het inderdaad wel zo simpel
mogelijk te houden. Want anders dan ja, dan wordt het spaghetti.

00:33:03 Spreker 2

Aan de dingen.

00:33:03 Spreker 2

Die die je hebt, daar wordt Niemand.

00:33:07 Spreker 2

Van dus mooi, het moeilijkste is vaker zo simpel mogelijk te houden en en andy geloof.

00:33:11 Spreker 1

Ja dat.

00:33:14 Spreker 1

Ja het simpel mogelijk te houden en dan alles wel proberen te coveren, want wat ik nu ook
afgesproken om even naar het begin te gaan die wij wij gaan er een beetje vanuit van oké, Ik ben ik
systeem, dan heb je partners bijvoorbeeld gelabeld.

00:33:27 Spreker 1

En, klopt dat een?

00:33:29 Spreker 1

Beetje dat jullie dus binnen je partner systeem dan dan label.

00:33:32 Spreker 1

Je waarschijnlijk partners.

00:33:33 Spreker 1

Met een bepaalde rol die ze hebben?

00:33:34 Spreker 1

Dus wat ze kunnen je weet wie de discussie is en dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld meerdere.

00:33:40 Spreker 1

Meerdere partners met dezelfde rol hebt.

00:33:43 Spreker 1

Dat gebeurt ook eerst aan.

00:33:44 Spreker 2

Ja, en je hebt ook, je hebt ook dezelfde partner met meerdere rollen, dus je.

00:33:47 Spreker 2

Hebt beide kanten op, hè?

00:33:48 Spreker 2

Dus Het is inderdaad zo dat we. Ja, Dat was vroeger nog wel zo. Nu nog steeds zo, maar waar dus? Vroeger waren er veel meer gefragmenteerd naar die rollen, dus We hadden inderdaad iemand die verantwoordelijk was voor resellers, iemand die verantwoordelijk was voor system integrators.

00:34:02 Spreker 2

Nou, Als je naar een partij als Inside gaat kijken. Dat is zowel resellers als integrator. En sterker nog, zijn hoogstwaarschijnlijk ook nog. Wat is er ook nog? Partijen die zich daar mee bezig hield?

00:34:11 Spreker 2

En al die partijen al die Microsoft medewerkers waren één op één bezig met die afdeling binnen die partner om te gaan zorgen dat we daar een plan mee hadden.

00:34:19 Spreker 2

Van oké, wat zijn onze doelstellingen wil gaan we zorgen dat we de doelstelling gaan halen en In het ergste geval stond die gewoon conflicteren die met elkaar dus hè?

00:34:29 Spreker 2

Bijvoorbeeld Als je iemand hebt die binnen Inside verantwoordelijk is voor hosting, Maar de andere die verantwoordelijk is of 3 65 te gaan gaan drijven dan dat conflicteert met elkaar. Want wij willen juist af van het hosting en.

00:34:41 Spreker 2

Door naar dat tot ons?

00:34:42 Spreker 2

Accu platform gaat draaien dus.

00:34:44 Spreker 2

Daarom is het ook belangrijk om te gaan zeggen van ja, kijk wel holistisch naar zo een partij en kies daar voor wat hun belangrijkste rol is en en hoe je Misschien zelfs andere hoewel kunt gaan afbouwen om langere termijn effect te krijgen met die partij, hè?

00:34:59 Spreker 2

Het hosting versus het op je eigen cloud krijgen. Dat is Natuurlijk een heel groot probleem, wat we nu zien en Waarom?

00:35:05 Spreker 2

Omdat Iedereen nog steeds geld verdient met hè? Met dat met het oude technologie dus wat ook wel interessant is in in die rollen, hoe krijg je Mensen mee om te gaan zorgen dat jouw nieuwe technologie dit schrijven is aan jou technologie?

00:35:18 Spreker 2

En vaak is dat niet zo, Omdat op korte termijn Omdat die partner moet investeren moeten gaan. Mensen moeten gaan om trainen.

00:35:25 Spreker 2

En zo, ja, Waarom zou ik het doen? Want ik maak nog lekker veel marge op het oude spullen op mijn oude club.

00:35:32 Spreker 2

Die Ik heb, dus ja, Ik ben eigenlijk nog niet zo geïnteresseerd, dus ja, dan moet je ze wel meekrijgen naar zo'n nieuwe rol waarin ze op lange termijn meer meer kunnen gaan verdienen. Of we of überhaupt bestaansrecht hebben.

00:35:48 Spreker 1

Oké en dan, dus dan proberen we een zo een partner, dus gaan we oké, hoe gaan we deze doelstelling behalen?

00:35:54 Spreker 1

En dan zijn er, neem ik aan bepaalde karakteristieke er naar, kijkt bijvoorbeeld bij resellers dachten wij aan, dan kijk je bijvoorbeeld bij zo'n partner hoe de toegang tot de verschillende markt.

00:36:04 Spreker 1

De ervaring die ze Misschien hebben de customer journey, dus welke klanten segmenten zijn ze? Hebben ze ja, zijn ze mee bezig eigenlijk?

00:36:11 Spreker 1

En de omvang wellicht van het bedrijf en of ze goed zijn? Ja of je een generiek product producten verkopen aan Iedereen of een specifiek product aan een aan een bepaalde bepaald segment waarbij

bij systeemintegrators aan aan wat voor karakteristieke kunnen we denken die die van waarde zijn die waar jullie naar kijken?

00:36:31 Spreker 2

Nou, daar ga je inderdaad kijken naar het aantal ontwikkelaars die je hebt, denk ik, Dat is heel belangrijk, hè?

00:36:37 Spreker 2

Dus wat is een? Wat is de mogelijkheid om een nieuwe IP toe te gaan voegen, maar tegelijkertijd? En dan kom ik blijf erop terugkomen.

00:36:44 Spreker 2

We hebben een aantal hele goede system integrators die heel weinig marketing Mensen hebben. En dan weet je dus nou heel leuk, maar hoe gaan ze dan die producten weer naar aan man brengen? Dus Het is heel gaaf om dan op die beter gaan focussen. Maar ja, dan marketeers hebben om 1 Grote Markt te gaan ontwikkelen.

00:37:01 Spreker 2

Zelfs hebben om te gaan zorgen dat je dat ook weer kunt gaan gaan afzetten, en.

00:37:08 Spreker 2

Waar vroeger Misschien wel zo was, dat je dan heel veel zag dat zo'n.

00:37:12 Spreker 2

System integrator meer de implementatie op zich nam van het verkoop, wat al door bijvoorbeeld.

00:37:17 Spreker 2

De rellen gedaan wordt.

00:37:19 Spreker 2

Vind je dat dat nu steeds meer?

00:37:21 Spreker 2

Door dezelfde partijen gedaan gaat gaat worden.

00:37:27 Spreker 2

Ja wat wel interessant is, maar waar ik niet direct we oplossingen hebben. Je ziet wel steeds meer cloud integrator zou komen hè? Dus ja, je hebt alle.

00:37:33 Spreker 2

Nee deel oplossingen van kleine staats productjes. Hoe ga je die nou door iets met elkaar Laten gaan gaan praten?

00:37:42 Spreker 2

En, dat wordt eigenlijk dan een soort moderne systeemintegrator en Dat is, Dat is ook ja. Ik heb daar niet direct een oplossing voor hoe we daar naar kijken, Maar dat is wel iets waar we tegenaan lopen.

00:37:52 Spreker 2

Wat je steeds meer ziet, kun je niet op dezelfde manier aansturen Als je dat vroeger met de systeemintegrators doen, of.

00:37:56 Spreker 2

Of breng ik het weer een hele andere Mensen, maar.

00:38:00 Spreker 2

Ja de de de follow the money is meestal daar de beste manier om te doen Als je maar begrijpt van hoe zij in staat om naast dat zij het zijn, leuk dat je dingen dat je idee ontwikkeld.

00:38:10 Spreker 2

Maar hoe vermarkt je dat? Hoe monetáris je dat?

00:38:13 Spreker 2

Dat is het belangrijkste zien dus.

00:38:16 Spreker 1

Zeg maar echt iets waar tegenwoordig in wordt gekeken bij een bij een system integrator, zeg maar modern system interview, maar traditioneel gezien, dus Als je nog wat market aspect als dat werd uitgevoerd door bijvoorbeeld die Zeller, dan was het aantal developers bijvoorbeeld wel echt een belangrijke karakteristiek.

00:38:30 Spreker 2

Ja toch helpers was belangrijk, want dan zo verdienen ze hun geld, want.

00:38:33 Spreker 2

Ondergrond vragen oké, Ik ga het aan elkaar knopen, daar heb ik zoveel uur voor nodig van zoveel developers, dus dus zo ga je.

00:38:39 Spreker 2

Het is allemaal kunnen zo'n 5 weken hoe wat hun potentie is en hoe zij geld maken, dus.

00:38:41 Spreker 1

Ja ja ja.

00:38:45 Spreker 2

We waren daar.

00:38:46 Spreker 2

Interesse in hebben?

00:38:48 Spreker 6

Ja, We hadden daar ook nog onderscheid tussen, dus de integrator is ook nog een TYPE rol op AZ ember, dus dat je inderdaad echt losse componenten ergens aanpakt en dat weer ergens op.

00:38:56 Spreker 6

Gebeurt, is dat ook een beetje een beetje een oudbollige rol dan nog of?

00:39:01 Spreker 2

Dag ja goed, dat, ja weet. Ik heb er niet zo'n antwoord op dat Dat is, dat vind ik meer taxi vraag ja, wat ga je stemmen of wat ga je integreren?

00:39:11 Spreker 2

En dat, ja, dus ik zou dat Als je het Als je het klein wil houden, zou ik dat zou ik dan niet veel in uitweiden, tenzij het nogmaals, hè?

00:39:20 Spreker 2

Dan denk ik vanuit een een digitale omgeving, hè? Dus Als het inderdaad een meer fysiek logging is, dan zal dat heel anders zijn. Maar vanuit digitale omgeving zou ik dat, zou ik daar het verschil?

00:39:29 Spreker 2

Niet zo tussen zien?

00:39:33 Spreker 1

K en dan ben ik eigenlijk voor die doelstelling, zeg maar dan hebben we een doelstelling Als je stel je voor je wilt meer innoveren, maar in wat voor TYPE rol zou je dan investeren?

00:39:42 Spreker 1

Wij dachten aan een expert voor de lange termijn, zeg maar zo'n kennisinstituut of iets. Maar ik hoor dus ook dat zeg maar.

00:39:48 Spreker 1

System integration of system integrators ja, daar kijk je bij naar developers die zouden wellicht ook kunnen toevoegen aan innova.

00:39:56 Spreker 1

Maar is dat een rol waar je het eerst op zou focussen?

00:39:58 Spreker 1

Als je meer wil innoveren?

00:40:00 Spreker 2

Nou ja, dat vind ik wel lastig. Kijk weg, daar heb ik niet zoveel ervaring, want ik doe het even uit commercieel perspectief en niet vanuit innovatief perspectief, hè?

00:40:10 Spreker 2

Wat interessant is de net In het nieuws voor quantum computing met Delft. Wat we aan het doen zijn nou daar, daar werken wij echt daadwerkelijk Samen met universiteiten, dus dat Dat is wel een een partij die Natuurlijk maar goed, We hebben een heleboel soort afdeling voor Microsoft Research, wat helemaal nog staat van het commerciële aspect.

00:40:28 Spreker 2

Dan ben ik niet de juiste persoon voor om daar iets over te vinden? Naast naast de mening wat ik zou.

00:40:34 Spreker 2

Kunnen hebben, maar.

00:40:34 Spreker 1

Dat kan ook een e. Dat sluit nog wel, dan zullen we ons toch inderdaad meer nu focussen op de commerciële doelstellingen.

00:40:43 Spreker 1

En even kijken hmmm.

00:40:56 Spreker 1

Dan dan hadden we nog een bepaalde rol gehad, geïdentificeerd die van de service providers die die hadden we eigenlijk gelinkt aan een aan een doelstelling waarbij je ja online oplossingen beschikbaar wil maken.

00:41:13 Spreker 1

Ik, Ik weet niet dat hij wij geschaard onder commerciële doelstelling of jij daar zeg maar of je bij service providers.

00:41:22 Spreker 1

Is dat een rol die binnen jullie ecosysteem wel bestaat?

00:41:26 Spreker 2

Ja ja, die die staat zeker.

00:41:30 Spreker 2

Dat was een een hoogste bijvoorbeeld. Dat was een service provider, neem ik aan. We hebben telkens.

00:41:34 Spreker 2

Waar we gebruiken?

00:41:38 Spreker 2

Wat bent u wel steeds meer zien is dat wij onze eigen server Fighters zijn, hè? Dus We hebben onze cloud waar we dingen op doen, dus.

00:41:48 Spreker 2

Dus We hebben meer behoefte aan die andere rollen dan aan.

00:41:51 Spreker 5

De service provider waarin?

00:41:54 Spreker 2

Nee, hoe definieer jij de rol van de service? Waardoor wat voor voorbeelden? Heb je daar daar daar van?

00:41:58 Spreker 2

Ik zit in mijn hoofd namelijk heel erg te denken naar de cloud solution by, dus We hebben gewoon Je moet, Je moet een partner hebben In het ecosysteem die ja wat voor jou als klant de service provider is.

00:42:08 Spreker 2

Omdat daar Microsoft achter zit of een andere partij achter zit, dat kan je.

00:42:11 Spreker 2

Niet, dat kan je niet zoveel uit.

00:42:12 Spreker 2

Ja, kijk en dan hè? Wij noemen dat de cloud solution provider wat ja die die een die een service biedt en Dat is de cloud oplossing die je hebt.

00:42:20 Spreker 2

Dus ja, dus je zou bijna kunnen zeggen dat het grootste gedeelte van onze partners waar we nu mee samenwerken, de cloud solution providers eigenlijk een soort service providers zijn.

00:42:32 Spreker 2

Maar goed daar binnen, dus ik zit zeg maar goed, dat kan ook mijn ding zijn, dus Ik kan het zeker ook met andere Mensen nog eens testen heb Ik ben juist aan het kijken welke rol dus welke rol neemt zo.

00:42:42 Spreker 2

Maar en dan. En wat doen ze commercieel? Wat doen ze, implementaties? Wat doen ze qua i PF creatie? Dus dat ik zie.

00:42:49 Spreker 2

Niet als helemaal los?

00:42:51 Spreker 2

N dus n je zult wel zien dat elke partner of meer bezig is met IPV op uur bezig is met die stelling of, maar ze moet het allemaal een beetje hebben. Want anders dan ja, dan kun je geen marge maken. En dat?

00:43:08 Spreker 2

Ja, Er is Alleen een oplossing die kan verkopen. Heb je niks aan Als je Alleen kan?

00:43:11 Spreker 2

Verkopen je hebt.

00:43:12 Spreker 2

Die oplossing niet, dan verdien je niks, dus het het het het beste is om inderdaad die.

00:43:16 Spreker 2

Die dingen wel bij elkaar te staan halen zelf.

00:43:19 Spreker 6

Ja, We hadden verder.

00:43:20 Spreker 6

O ja we verder bij service providers ook nog dingen als freelance engineer dat je bijvoorbeeld uit kan besteden aan partners software designer ook nog eens rol dat je dat ook uit zou kunnen besteden aan partners. Nou software developers nou gewoon simpelweg het het handvat krijgen.

00:43:35 Spreker 2

Maar hoe dan die genereren dan?

00:43:37 Spreker 6

Wat zei je?

00:43:38 Spreker 2

Hoe zie je dat anders dan IP genereren? Want Dat is toch de manier om IP?

00:43:42 Spreker 2

Te genereren of.

00:43:46 Spreker 6

Ja verschillende verschillende vormen van Depay Natuurlijk, dus dat je vaak beetje uit uitsplitst. Maar dat valt inderdaad allemaal onder je tegen genereren.

00:43:48 Spreker 5

Nee Dat is.

00:43:54 Spreker 2

Ja, en dat moet je ook luistert van de sterren, dan is het uiteindelijk maar goed dat. Ja, nee, oké.

00:44:01 Spreker 2

Oké, Ik heb daar niet zo snel een voorbeeld van daar wat ik daar maar goed dan weg. Het blijft zo dat je heel veel verschillende partners hebt en die die die daarbinnen.

00:44:12 Spreker 2

Maar goed op welke volgens mij de 16 die je net opnoemde, dat zijn daadwerkelijk wel de juiste waar je waar je op moet focussen.

00:44:22 Spreker 2

Wij weten het dat dat het overlapt én dat je een soort van dijk gaat krijgen. Van dingen die er iemand zitten dat het niet zo klinkt had, is dat je Alleen maar commercieel of implementatie of IP partij partijen hebt.

00:44:33 Spreker 1

Ja duidelijk, en ik vroeg me af, okay, dan komen wij met een PDF als output van onze.

00:44:38 Spreker 1

Van ons onderzoek.

00:44:41 Spreker 1

Als je als orchestrator of als degene binnen de organisatie bezig is met partner management, wat zou jij willen zien in zo?

00:44:48 Spreker 1

Pvda waarvan je denkt dit zou waarde kunnen toevoegen. Kijk, wij gaan dus de features tegen de rollen uitzetten en de features tegen dus.

00:44:56 Spreker 1

Uiteindelijk horen tegen de strategieën. Maar wat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan je denkt, oké, dat dat dat zou?

00:45:04 Spreker 1

Dat zou ik willen zien.

00:45:06 Spreker 6

En van waarde zijn bij besluitvorming.

00:45:09 Spreker 2

Ja ik spreek erover te denken, ik heb niet helemaal door wat dat hoor.

00:45:12 Spreker 1

Want wanneer zij hebben dus die die rollen geïdentificeerd enkele rollen? Je hebt Natuurlijk echt een eenige, een heel ja.

00:45:19 Spreker 1

Het is inderdaad niet echt leesbaar, ja, maar echt een. Er zijn er dus nou, ik zou ik zeg maar bij wijze van spreken zou je 30 40 sommigen die onderscheiden, zelfs wel ja 40 rollen zeg Maar we hebben dus gewoon geselecteerd, want We moeten het limiteren, want anders is het gewoon niet haalbaar en dan kijken we naar bepaalde ja features, dus eigenlijk karakteristiek waar ik net over allebei de races kijken, maar ook toegang tot klantsegmenten zeg maar markten de grote bij.

00:45:43 Spreker 1

Meeste interieurs kijken naar het aantal.

00:45:44 Spreker 1

Verkopers die dus In het tabelletje eigenlijk tegen elkaar zijn, dus eigenlijk is het gewoon visualiseren van.

00:45:51 Spreker 1

Welke rol heeft welke karakteristieken en.

00:45:56 Spreker 1

En is er dan een bepaalde ja, hoe zou dat zeg maar wanneer wanneer er gebruik van maken en denk oké dat dat voegt echt iets toe.

00:46:08 Spreker 1

Als een, waarin kunnen wij onderscheid maken, is er een bepaalde Misschien wel pitcher die erin zou moeten zitten dat je denkt van oh, ja, oké.

00:46:14 Spreker 2

Naar ik zou, ik zou kijken naar me.

00:46:22

Kijk, ik geloof.

00:46:23 Spreker 2

Heel erg in. Nee, ik geloof erg in In het hele checklist model en dat.

00:46:29 Spreker 2

Wij zijn met onze verkopers ook nog steeds mee bezig benen staan wars van, want die hebben zoiets van. Je hebt mij vertellen wat ik moet doen, ik, Ik weet het allemaal wel, maar ja, Als je naar.

00:46:36 Spreker 2

Een, hoe heet Het gaat?

00:46:37 Spreker 2

Kijken naar een naar een brainstorming. Die moet ook nog even checken. Dat is handig was heeft, dus Waarom kun je dat wel vragen?

00:46:44 Spreker 2

Van Bridge maar.

00:46:45 Spreker 2

Niet van de verkoper die zegt Van OK, heb je hier naar gekeken, dus volgens mij zat ik een beetje bij zo een PD ook.

00:46:52 Spreker 2

Wel dat je dat?

00:46:52 Spreker 2

Je gewoon een soort flow hebt?

00:46:53 Spreker 2

Waar je waar je heen kan lopen om te gaan zeggen van nou.

00:46:56 Spreker 2

Werkt op deze manier vind het moeilijk om dan holistisch te.

00:46:59 Spreker 2

Zeggen van ja.

00:47:01 Spreker 2

Hier hebben we behoefte aan, want Dat is weer afhankelijk van die rol die je hebt en dan moet je een stap dieper gaan om te gaan kijken.

00:47:05 Spreker 2

Van ja nou, Als je een reseller bent, wat is dat dan? En dan bijvoorbeeld naar die redding is, wat zijn dan die componenten die badges die Je moet hebben en hoe kunnen we dat dan?

00:47:17 Spreker 2

En, hoe kun je gaan toetsen dat dat werkt is wel leuk. Wij zijn nu heel erg druk bezig om dat intern ook om te krijgen. Intentie is er vaak wel, dus je weet wel vaak OK, dat moeten We gaan doen. Maar goed, de, de precisie is er vaak niet, dus wat betekent dat dan? Welke competenties hebben we nodig, hoe gaan we dat dan doen? Nou, Als we dat dan al geïdentificeerd hebben, dan heel fijn, maar dan wordt het niet uitgevoerd, dus dan de dilligence die je hebt om te gaan zorgen. Oké, Ik weet wat ik moet doen, Ik weet wat Ik wil, Ik weet wat ik moet gaan doen, Maar het gebeurt niet, hoe ga je daar opvolging aan g?

00:47:46 Spreker 2

N volgens mij zou zo'n model waar je het over hebt daar wel heel erg in kunnen helpen, want dat geeft in ieder geval die intentie en de precisie aan wat Je moet doen.

00:47:54 Spreker 3

Uh ja.

00:47:55 Spreker 2

En dan.

00:47:55 Spreker 2

Kan je in.

00:47:55 Spreker 2

Staat stelt om ook dan weer terug.

00:47:57 Spreker 2

Te gaan kijken.

00:47:57 Spreker 2

Ja, maar heb je dat nou gedaan?

00:47:58 Spreker 2

Hoe ga je nou op twee en waar blijf ik hangen? Dan is dat denk ik wel heel, heel nuttig en nogmaals.

00:48:05 Spreker 2

Dat hoeft helemaal geen mega complexe dingen te zijn. Het is, Het is juist duidelijkheid brengen In de hoeveelheid die er die Er is en en prioriteiten gaan stellen daarop en.

00:48:17 Spreker 2

Nou ja, dat moet je echt heel veel uit gaan werken van nou, wat betekent dat dan precies en waar is dan het meeste behoefte aan?

00:48:22 Spreker 2

En, dat vind ik gewoon zo even te zeggen. Van oké, dan moet het. Dat moet het dan. Dat zijn dus Maar dat ik zou het meer gaan gaan gaan toetsen inderdaad van hè, wat wat, wat zie je nou wat wat wat wat is er pak er één van?

00:48:35 Spreker 2

En wat werkt en wat werkt niet?

00:48:37 Spreker 2

Het heeft niet hoe ik daar direct input aan kan kan geven. Naast het feit dat het publiek is. Wat kunnen kijken van wat kunnen we nou delen aan de standaard partner plannen die we bijvoorbeeld hebben? En hoe werkt zo'n partner ploeg, zoon?

00:48:50 Spreker 2

D day wat je wat je aangeeft en want dat zou wel nuttig zijn, wij Wij zijn.

00:48:55 Spreker 2

Een enorm prachtige organisatie, Maar de betekent niet dat we excellent zijn om om partnerschappen te gaan schrijven. Ja, helemaal niet om te gaan implementeren en zorgen dat het werkt heel veel nog op die relatie.

00:49:09 Spreker 2

En, hoe werkt het nou? Er zitten goeie vent bij die partner in dat werkt en dan in plaats van dat het heel schaalbaar is en dat we zeggen, van oké, daar ga ik daar niet.

00:49:17 Spreker 2

En hoe meer we dat proberen, trouwens dat.

00:49:19 Spreker 2

Is altijd lastig, hè? Hoe?

00:49:21 Spreker 2

Hoe dus je wordt toch veel veel te gedetailleerd aan het werk ze?

00:49:24 Spreker 2

Niet in die situatie.

00:49:26 Spreker 2

Of het wordt te.

00:49:28 Spreker 2

Ze high level en dan ja thank.

00:49:30 Spreker 2

You vertel me wat de rhino Dat is een.

00:49:32 Spreker 2

Beetje de dus Omdat het te vinden, Dat is een, Dat is een.

00:49:36 Spreker 2

Dan was geen denk ik wel een hele nuttige.

00:49:38 Spreker 1

Ja oke Helder, Ik weet nog niet zeker of wij zometeen over 1/2 minuut uit deze meting worden gekickt Omdat die gepland stond.

00:49:45 Spreker 1

Voor een uur.

00:49:49 Spreker 2

Maar hoe wil je verder, waar heb je behoefte aan? Ik kijk ik, Ik kan je eerst een. Ik zit daar te denken, het Christian Meuser, Dat is een Australië of een Oostenrijker die bijvoorbeeld heel erg bezig is met dat met met die distributeurs waar.

00:50:02 Spreker 2

Ik het net.

00:50:03 Spreker 2

Over had dus daar is dus mee.

00:50:04 Spreker 2

Kunnen gaan praten van.

00:50:05 Spreker 1

Nou, dat zijn we inderdaad wel prettig vinden dat we dus per hebben dus die rol vastgesteld dat er dus echt even bij Division bijvoorbeeld.

00:50:11 Spreker 1

U bent dan ook gespecialiseerd In de commerciële doel, zeg maar weer commerciële kant dus ja, Maar dat het inderdaad voor ons denk ik prettig zou zijn als ze iets minder diepte kunnen per per rol. Misschien wel dat we dat in kaart kunnen brengen.

00:50:21 Spreker 6

Ja wel, in ieder geval per sectie inderdaad dat je het commerciële.

00:50:25 Spreker 6

Dan heel concreet met de commerciële personen kunnen praten. Inderdaad voor wat zij dan bijvoorbeeld de kleur is heel belangrijk om op te letten en Misschien ook iemand van de technische partner management Misschien ook nog in contact kunnen komen dat je op die andere aspect daarin af kan vangen.

00:50:39 Spreker 1

Ja dan zie je Misschien dus dat er wel of niet overlappen is in bepaalde dingen. Dan kunnen we dus een beetje meer. Een denk ik dat die die PD waarde gaat toevoegen, Omdat je dan ziet. Oké, die zoekt eigenlijk die foto. Misschien keert zich naar dat andy ik dan naar dit en dan komt er Misschien wel een combinatie uit van dingen van. Oké, dan kan je het best naar.

00:50:57 Spreker 5

Ja ja, ik stel je kijken, want daar ja even christen is een goede denk. Ik komt vanuit hè puur van wat doet zo'n 3 stellen?

00:50:57 Spreker 1

Enzo op.

00:51:07 Spreker 2

Hoe gaan we met met Renson? Wat zijn dan de dingen waar we naar gaan kijken? Dus daar kan.

00:51:12 Spreker 5

Ik jullie mee in contact brengen?

00:51:14 Spreker 2

En dan moet ik even nadenken vanuit nog één keer vanuit techniek, want ik zit heel erg naar dieppe te denken.

00:51:19 Spreker 2

Wil je juist naar de IPE gedeelte toe of.

00:51:21 Spreker 2

Wil je naar het?

00:51:22 Spreker 2

Nog nog meer technische gedeelte toe van hem bijna die die technologische.

00:51:28 Spreker 2

Die architectuur waar je het ook.

00:51:29 Spreker 2

Gehad, want dan krijg je een. Dan krijg je een autistische word.

00:51:33 Spreker 1

Ja, ik denk dat we dat het beter is Als we ons op de ipé tenminste kijk even naar Jari en Bjorn ook, want Het is.

00:51:40 Spreker 1

Niet iets wat ik in mijn eentje.

00:51:40 Spreker 6

Ja er gewoon iets hoger level daarvan. Stel, je wil tegen die IP uitbreiden. Stel, je wilt echt gewoon development kracht naar je product stoppen.

00:51:51 Spreker 6

Waar let je dan op bij de partners eigenlijk?

00:51:52 Spreker 2

Ja, maar dan weet ik ook wel iemand die daar mee kan, want ik goed laat laat ik even in contact treden met Christian Meuser.

00:52:03 Spreker 2

Op het richte gedeelte en ik ben zijn naam reserve ontschoten, Maar ik ga hem even opzoeken. Dat is een Nederlander die die die vanuit dat gedeelte wel een.

00:52:14 Spreker 2

Wel daarin kan kan helpen, dus die laat ik aan die kan ik zo bleef gelijk dingen kijken of die ook een.

00:52:22 Spreker 2

Half uurtje of een uurtje. Jullie hebben volgende week om daarover te praten.

00:52:26 Spreker 1

Dat zou, dat zou heel fijn zijn. Ja, als dat zou lukken.

00:52:30 Spreker 1

Verder we Jari Bjorn hebben jullie nog een vraag die jullie.

00:52:36 Spreker 1

Willen stellen.

00:52:39 Spreker 6

Even maar 30 kantjes bekijken waar ik allemaal dingen geschreven heb.

00:52:44 Spreker 2

Peter, je hebt, maar je hebt joh Als je verheldering wil, je zei zoiets, Ik weet het niet, dan stuur maar een.

00:52:52 Spreker 2

Ik heb volgens mij kun je bij me.

00:52:53 Spreker 2

Via chat nu dus.

00:52:54 Spreker 2

Dan, dan weet ik wel even.

00:52:56 Spreker 2

Op en Als je concrete dingen hebt, dan.

00:52:59 Spreker 1

Dan zullen we dat zeker Laten weten, dan denk ik voor nu, Bjorn.

00:53:03 Spreker 1

Heb jij nog vragen?

00:53:05 Spreker 1

Dan denk ik eigenlijk voor nu dat?

00:53:06 Spreker 1

Er wel dit.

00:53:07 Spreker 1

Al ons echt heel erg In de goede richting heeft geholpen.

00:53:11 Spreker 1

Zeker dat er nu dus een stukje praktijk er bij hebben, die kun je vroeger.

00:53:14 Spreker 1

Bij de literatuur.

00:53:17 Spreker 1

Dus dan weten wij ook, dan kun je Natuurlijk ook in literatuur gerichter gaan zoeken.

00:53:22 Spreker 1

Dus dan denk ik dat we voor nu eigenlijk weer klaar zijn.

00:53:25 Spreker 2

Mooi, Ik hoop dat je wat aan gehad hebt.

00:53:27 Spreker 1

Is zeker zeker.

00:53:28 Spreker 2

Ja en.

00:53:30 Spreker 1

Het heeft nu al genoeg stof, ook tot nadenken en goede startpunten op sommige plekken gegeven, dus daar kunnen we zeker mee verder. En Als we dan even contact houden, of.

00:53:43 Spreker 1

Christiaan, bijvoorbeeld eventueel, zou kunnen vorige week dan.

00:53:48 Spreker 2

Ik geef Mensen of die, dat wordt zeker maandag en ik, want Hij is met deze week, hè, Maar ik ga er gelijk even.

00:53:48 Spreker 3

Dan denk ik.

00:53:54 Spreker 2

Achteraan en dan.

00:53:54 Spreker 5

Laat ik jullie even weten, okay, dan denken.

00:53:56 Spreker 1

We nu klaar zijn, heb jij?

00:53:58 Spreker 1

Voor ons nog gevraagd eigenlijk, of?

00:53:59 Spreker 1

Opmerkingen of dergelijke oké.

00:53:59 Spreker 2

Nee, leuk vind ik. Ik denk dat het heel, heel, heel nuttig is dat heel complex is dat je inderdaad moet gaan echt gaan focussen van joh. Ik ga hier even naar kijken, want anders dan.

00:54:10 Spreker 2

En zie je door de bomen het bos niet meer en ik We kunnen er zeker in testen of deze kijken van wat werkt nou, wat werkt niet? Of we doen wij dat? Concreter is dan dan. Ja, dan kunnen we zeker wel eens verder gaan.

00:54:24 Spreker 6

Ja zeker Als het zand verder voordat je naar de validatie hebt van hè. Werken die stappenplannen helpen om daadwerkelijk of is het Alleen maar een wirwar van willekeurige dingen? Zeker later In het validatie is ook zeker wel handig mis.

00:54:36 Spreker 2

Ja als jullie tijdsframe, wanneer moeten we wat opgeleverd worden?

00:54:39 Spreker 6

Het dinsdag moet erachter komen.

00:54:42 Spreker 6

Dus dat wordt nog even aanpoten.

00:54:45 Spreker 6

Maar daarna, wat is de einderplein?

00:54:46 Spreker 1

Dan hebben we nog twee weken, dacht ik. Voor de presentatie is Feyenoord presentations en.

00:54:52 Spreker 6

Ja dus begin april wordt het dan ergens?

00:54:54 Spreker 2

Dan moet je het heel praktisch houden.

00:54:56 Spreker 1

In een paar dingen? Ja, Dat is.

00:54:57 Spreker 1

Ook Dat is ook de uitdaging.

00:55:00 Spreker 2

Dus de de de aanbeveling is om verder te gaan.

00:55:03 Spreker 2

Onderzoeken op een bepaald.

00:55:04 Spreker 2

Persoon altijd Natuurlijk nooit goed, oke, succes.

00:55:09 Spreker 2

Ik ga even kijken dat?

00:55:09 Spreker 2

Ze dan.

00:55:10 Spreker 2

Op korte termijn, wat kunnen?

00:55:11 Spreker 2

Doen als dat niet lukt dan.

00:55:12 Spreker 2

Laat ik het ook gelijk.

00:55:13 Spreker 6

Even weten heel goed hartstikke bedankt tot ziens fijn.

00:55:13 Spreker 1

Yes oke super had je er.

00:55:22 Spreker 4

Nou zo de recording stoppen?

00:55:25 Spreker 6

Hoe doen we dat?

00:55:28 Spreker 3

H top.